

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОСФЕРЫ

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор
Ташкентского государственного транспортного
университета.

Каримжонов Ойбек Боходир ўғли.
Комилов Нуриддин Низомиддин ўғли. Студент
Ташкентского государственного транспортного
университета.

Аннотация. Известно, что до сих пор не существует строгого и однозначного философского определения технологии. Интуитивно каждый из нас понимает, что такое техника. Каждый здравомыслящий человек ориентируется на технические устройства и инструменты, которые окружают его в повседневной жизни, дома или на работе. Новые формы самоорганизации делают еще более актуальной проблему интеллектуальной и духовной адаптации технических специалистов к научно-техническому развитию.

Ключевые слова: рационально-техническая концепция, техногенное общество, синергетика, случайность, техносфера.

Annotation. It is known that there is still no strict and unambiguous philosophical definition of technology. Intuitively, each of us understands what technology is. Every sane person is guided by the technical devices and tools that surround him in everyday life, at home or at work. New forms of self-organization make the problem of intellectual and spiritual adaptation of technical specialists to scientific and technological development even more urgent.

Key words: rational-technical concept, technogenic society, synergetics, chance, technosphere.

Существуют различные философские концепции техники, одна из них — рационально-техническая концепция, характерная для культуры нового времени. Ее основные принципы описаны в работах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Р. Декарта, Б. Паскаля. В этой концепции им можно дать следующие правила:

- Технология, превращающаяся из ремесла в профессиональную инженерную культуру, базируется на достижениях естественных наук.

- Методика рациональна и ее суть основана на строгих логических и математических расчетах.

Концепция синергии. У истоков его стоял профессор Г. Хакен из Штутгартского университета. Эта концепция реализует идею динамичности и самоорганизации технических систем. В этой системе можно выделить следующие направления:

Технология, как и любая система, динамична, ее работа зависит от особой роли случайности, хаоса и самоорганизации.

В технической системе неизбежно накапливаются колебания, которые при определенном сочетании факторов становятся раздвоениями и вызывают хаос, при котором возникает вероятность появления ранее неизвестных свойств и характеристик техники.

В результате такой самоорганизации сложные технические системы могут выйти из-под контроля человека, привести к техногенным катастрофам, методологическим конфликтам и даже мировоззренческим противостояниям. Сумма этих возможных негативных последствий технологического развития может стать шоком для будущего. Потому что человек не знает всех особенностей техники.

Несмотря на сознательно созданный характер технического устройства, технология всегда оказывается чем-то большим, чем идеализированная схема, созданная человеком. Новые формы самоорганизации делают еще более актуальной проблему интеллектуальной и духовной адаптации технических специалистов к научно-техническому развитию.

Эволюционная концепция развивается на границе между философией техники и историей технонауки. Оно берет свое начало из теории эволюции Дарвина и теории орудий труда человека (Ф. Энгельс), согласно которым

главную роль в эволюции человеческого вида и популяции играл труд (техника).

Техноаксиологическая концепция уделяет особое внимание социокультурному определению технологии, в частности рассматривает технологию как элемент социокультурной программы.

Известно, что до сих пор не существует строгого и однозначного философского определения технологии. Интуитивно каждый из нас понимает, что такое техника. Каждый здравомыслящий человек ориентируется на технические устройства и инструменты, которые окружают его в повседневной жизни, дома или на работе. Специалисты точно знают, как назвать виды техники и устройств, которые они изучают или создают. Но все это исходит лишь из предметов технической деятельности человека, материальных результатов его технических действий и соображений. Любая попытка дать точное определение будет невероятно трудной. Например, если под термином «техника» подразумеваются искусственно созданные объекты, то что можно сказать о городских зданиях, картинах и скульптурах, промышленных отходах? А как насчет домашних животных и культурных растений, которые тоже созданы искусственно? Кроме того, мы часто говорим о «технике пилотирования» (для летчиков), «технике игры» (для музыкантов), «технике чтения и письма» (для школьников), «технике мышления» (для психологов). Если мы продолжим эту идею, дискуссия продолжится снова. Можно говорить об обучении, памяти и даже «технике любви», а также о технике управления людьми и государством, технике живописи, игре на фортепиано и т. д. Итак, это свидетельства того, что технологии проникают, чтобы внести изменения даже в духовную, духовную и социальную сферы. Поэтому при использовании этого термина необходимо учитывать все обстоятельства!

Техносфера – это сумма всех работающих и неработающих технических объектов и их деятельности на Земле и в космосе. Техносферная деятельность

включает в себя изменения химического состава воды, почвы и атмосферы. К ним относятся изменения в форме подземных работ земной коры, то есть биогеоценоотические изменения, происходящие в результате непрерывной добычи природных ресурсов из-под недр, вырубки лесов, распашки земель, осушения болот, создания водохранилищ и т. д.

Техносфера создавалась и развивалась для обеспечения благосостояния людей и улучшения условий их жизни.

Техносфера – это пространственно-временная система социально организованных технологий. А формы материи являются техникой и контролируются ею. Материя – это технологическая форма движения. Техносфера, созданная из технических элементов, предназначенных для формирования и укрепления трудового и интеллектуального потенциала человека, постепенно формирует не только искусственную среду обитания, но и становится «физиологической» системой общества, осуществляющей материальный и энергетический обмен с внешним миром.

Техносфера имеет теоретически неограниченные возможности своего развития как вглубь геосферы, за ее пределами, так и в космос. Как любая относительно независимая система, техносфера имеет внутренние законы и структуру. Оно также подчинено законам активности и развития, т.е. способно к саморазвитию,

Бессознательное обществом саморазвитие техносферы привело к ряду масштабных негативных последствий. Иными словами, на протяжении всей истории человечества техносфера развивалась самостоятельно, ограничиваясь лишь ресурсами биосферы. С 20 века создание новых технических систем начало приносить как хорошее, так и плохое (экологические катастрофы и экологические нарушения, связанные с деятельностью человека). Дальнейшее стихийное развитие техносферы поставило под угрозу благополучное существование человека. Поэтому в будущем как составной части ноосферы необходимо обеспечить научно обоснованное развитие техносферы с учетом

потребностей биосферы и нормального существования человека. Уже сейчас формирование разносторонней техносферы приводит к значительному увеличению количества объектов технического творчества и появлению принципиально новых задач по комплексному совершенствованию и модификации.

В последнее время все чаще используется термин техническая реальность. Существуют разные интерпретации этого понятия. Трудно познать техническую истину, не вступая в дискуссии об этом термине. Техническая реальность означает рассмотрение технической реальности как одного из компонентов искусственных систем. Он учитывает пропорции природных и искусственных систем как компонентов природы и общества.

Техническая реальность – это целое, включающее в себя работающее оборудование, применяемую технологию, используемые материалы, производимую продукцию, а также образующиеся отходы, отходы, радиацию и т.п.

REFERENCES

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 97-100.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.6 СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 27–32.
3. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.3 ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОСФЕРЫ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 11–15.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.1 ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 3–6.

5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭТИКИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 92-96.
6. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 101-104.
7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 105-108.
8. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 87-91.
9. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 74-77.
10. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 83-86.
11. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 57-61.
12. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ. (2023). YANGI

